

УДК 378.147.88:[617+616.6-089]

[https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-6\(52\)-878-885](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-6(52)-878-885)

Ткачук-Григорчук Олеся Олегівна кафедра загальної та судинної хірургії, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, тел.: (050) 236-55-40, <https://orcid.org/0009-0000-5022-4238>

Парахоняк Ростислав Любомирович кафедра хірургії післядипломної освіти та урології, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, тел.: (066) 592-95-89, <https://orcid.org/0000-0002-3230-9331>

ПОРІВНЯННЯ ВІДЕО- ТА ЛЕКЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ З АКЦЕНТОМ НА ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ В САМООЦІНЦІ

Анотація. Ефективна підготовка студентів-медиків у хірургічних відділеннях є важливим етапом їх професійного становлення. Вивчення стравохідних гриж, складної патології з частими клінічними проявами, є необхідною складовою медичної освіти. Традиційно навчання здійснюється лекційним методом, однак впровадження відеоосвіти відкриває нові можливості для підвищення залученості студентів та покращення їхніх знань. У той же час гендерні аспекти, зокрема тенденція жінок недооцінювати свої знання, залишаються важливим питанням, яке потребує вирішення. Порівняти ефективність відео- та лекційного методів навчання щодо засвоєння знань студентами-медиками та вплив цих методів на самооцінку студентів, враховуючи гендерні аспекти. У дослідженні взяли участь 116 студентів-медиків, яких розподілили на дві групи: 59 студентів у групі відеонавчання та 57 студентів у групі лекційного навчання. Порівнювали рівень знань за допомогою тестування до та після навчання. Самооцінку оцінювали за допомогою анкети, яка включала шкалу Лікерт (1–5) та відкриті запитання щодо впевненості в знаннях і впливу гендерних стереотипів.

Обидві групи показали значне покращення знань після навчання. Студенти групи відеонавчання досягли вищих результатів у посттестуванні порівняно з лекційною групою ($85,6\% \pm 8,3$ проти $78,2\% \pm 9,7$; $p = 0,003$). Жінки, незалежно від групи, демонстрували тенденцію до недооцінки своїх знань у самооцінці до та після навчання. У групі відеонавчання жінки показали вищу впевненість після навчання ($4,1 \pm 0,6$) порівняно з жінками лекційної групи ($3,5 \pm 0,7$; $p < 0,001$), що свідчить про позитивний вплив відеонавчання на гендерні аспекти самооцінки. Відеонавчання є ефективним методом підвищення знань і впевненості студентів-медиків у темі стравохідних гриж. Позитивний вплив на самооцінку жінок, які зазвичай недооцінюють свої знання, підкреслює важливість інтеграції відеоматеріалів у навчальні програми медичних університетів.

Ключові слова. Медична освіта, відеонавчання, гендерна самооцінка, хірургічні хвороби, стравохідні грижі

Tkachuk-Hryhorchuk Olha Olehivna Department of General and Vascular Surgery, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, tel.: (050) 236-55-40, <https://orcid.org/0009-0000-5022-4238>

Parakhoniak Rostyslav Liubomyrovych Department of Postgraduate Surgery and Urology, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, tel.: (066) 592-95-89, <https://orcid.org/0000-0002-3230-9331>

COMPARING VIDEO-BASED AND LECTURE-BASED TEACHING METHODS WITH A FOCUS ON GENDER-BASED SELF-ASSESSMENT DIFFERENCES

Abstract. Effective training of medical students in surgical departments is a crucial step in their professional development. Studying esophageal hernias, a complex pathology with common clinical manifestations, is an essential part of medical education. Traditionally, teaching is conducted through lectures; however, the introduction of video-based learning provides new opportunities to enhance student engagement and knowledge acquisition. At the same time, gender aspects, particularly the tendency of female students to undervalue their knowledge, remain an important issue that requires attention. To compare the effectiveness of video-based and lecture-based teaching methods in knowledge acquisition among medical students and their impact on self-assessment, with a focus on gender differences. A total of 116 medical students participated in the study, divided into two groups: 59 students in the video-based learning group and 57 students in the lecture-based learning group. Knowledge levels were assessed using pre- and post-intervention testing. Self-assessment was evaluated through a questionnaire, which included a Likert scale (1–5) and open-ended questions about confidence in knowledge and the influence of gender stereotypes. Both groups showed significant improvements in knowledge after the intervention. Students in the video-based learning group achieved higher post-intervention scores compared to the lecture group ($85.6\% \pm 8.3$ vs. $78.2\% \pm 9.7$; $p = 0.003$). Female students, regardless of group, tended to undervalue their knowledge in self-assessment both before and after the intervention. In the video-based group, female students reported higher confidence post-intervention (4.1 ± 0.6) compared to female students in the lecture group (3.5 ± 0.7 ; $p < 0.001$), indicating the positive effect of video-based learning on gender-related self-assessment. Video-based learning is an effective method for improving knowledge and confidence among medical students in the topic of esophageal hernias. Its positive impact on the self-assessment of female students, who often undervalue their knowledge, highlights the importance of integrating video-based materials into the curricula of medical universities.

Keywords. Medical education, video-based learning, gender self-assessment, surgical diseases, esophageal hernias.

Постановка проблеми. Навчання в медичних університетах – це комплексний процес, який має на меті надати студентам теоретичні знання та практичні навички, необхідні для успішної роботи в клінічних умовах [1]. Серед багатьох спеціальностей, з якими стикаються студенти-медики під час навчання, хірургія займає унікальне місце, пропонуючи практичне знайомство зі станами, що вимагають як діагностичної швидкості, так і інтервенційного досвіду [2]. Одним з таких захворювань є грижа стравохідного отвору діафрагми, яка є наріжним каменем шлунково-кишкової хірургії. Її складність і поширеність у клінічній практиці роблять її важливим компонентом медичних навчальних програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Грижі стравохідного отвору діафрагми, включаючи ковзні (тип I) та параезофагеальні (типи II-IV) типи, є важливою клінічною темою через їх зв'язок з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ), дисфагією та потенційними ускладненнями, такими як странгуляція та вольвулюс. Розуміння їх патофізіології, діагностичних критеріїв та варіантів лікування є необхідним для майбутніх лікарів [3]. Незважаючи на важливість цієї теми, традиційним підходам до її викладання, таким як лекції та навчання біля ліжка, часто бракує зацікавленості та адаптивності, необхідних для пристосування до різних стилів навчання. Більше того, з розвитком медичної освіти все більшої популярності набуває інтеграція інноваційних методів навчання, таких як відео-навчання, що сприяє підвищенню зацікавленості студентів і кращому розумінню матеріалу [4].

Поява цифрових інструментів навчання зробила революцію в медичній освіті, дозволивши викладачам доповнити традиційне лекційне навчання інтерактивним і візуально насиченим контентом. Зокрема, відео-навчання пропонує унікальні переваги, включаючи можливість демонструвати хірургічні процедури, пояснювати анатомічні взаємозв'язки та надавати студентам гнучкість для повторного вивчення складних понять у власному темпі [5]. Однак ефективність відео-навчання порівняно з традиційними методами залишається предметом постійних дискусій. У той час як одні дослідження підкреслюють його потенціал для покращення запам'ятовування знань і залучення, інші стверджують, що відсутність прямої взаємодії з викладачем може обмежити його ефективність [6].

Додатковим рівнем складності в медичній освіті є вплив самооцінки на результати навчання. Визнано, що самооцінка є критично важливим компонентом ефективного навчання. Однак добре задокументовано, що гендерні відмінності можуть впливати на об'єктивність самооцінки. Дослідження показують, що жінки часто недооцінюють свої знання та здібності порівняно з чоловіками, навіть якщо об'єктивні показники демонструють еквівалентні результати. Ці відмінності можуть бути наслідком суспільних очікувань, браку впевненості або неусвідомлених упереджень в академічному середовищі, що, зрештою, впливає на залученість студентів та їхнє самосприйняття під час навчання [7].

Мета. Порівняти ефективність відео- та лекційних методів навчання щодо засвоєння знань та впевненості в самооцінці у студентів-медиків, з фокусом на гендерні відмінності.

Матеріали та методи. Дане дослідження було одномоментним контрольованим дослідженням, проведеним з метою порівняння ефективності відео- та лекційних методів викладання у навчанні студентів-медиків щодо гриж стравохідного отвору діафрагми на базі кафедри загальної та судинної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету. Дослідження також вивчало гендерні відмінності в самооцінці знань. Збір даних відбувався протягом одного місяця під час хірургічних ротацій студентів-медиків в одній лікарні.

Учасники дослідження

У дослідженні взяли участь 116 студентів-медиків, які були поділені на дві групи:

- Основна група (ОГ): 59 студентів, які отримували відеоінструкції.
- Порівняльна група (ПГ): 57 студентів, які отримували традиційне лекційне навчання.

В обох групах було більше студентів-жінок, ніж студентів-чоловіків, що відображає загальну демографічну ситуацію в Івано-Франківському національному медичному університеті. А саме

- ОГ: 37 жінок (63%) і 22 чоловіки (37%).
- ПГ: 35 жінок (61%) і 22 чоловіки (39%).

Усі учасники були студентами шостого курсу, які проходили хірургічну ротацію, що забезпечувало однаковий базовий рівень клінічного досвіду та академічної підготовки.

- Студентам основної групи було показано професійно створене 90-хвилинне навчальне відео.

- Відео охоплювало ключові аспекти гриж стравохідного отвору діафрагми, в тому числі

1. Анатомічні особливості та класифікації.
2. Патофізіологія та клінічна картина.
3. Діагностичні інструменти (наприклад, ендоскопія, візуалізація).
4. Стратегії лікування, як хірургічні, так і нехірургічні.
5. Відео містить анімацію, хірургічні кадри та дикторські пояснення, призначені для покращення розуміння та залучення.

- Студенти групи порівняння відвідали традиційну 90-хвилинну лекцію, яку прочитав досвідчений викладач у галузі хірургії шлунково-кишкового тракту. Лекція охоплювала ті ж теми, що і відео, з можливістю для студентів ставити запитання і брати участь в обговоренні в режимі реального часу.

Для оцінки ефективності кожного методу навчання були зібрані дані з використанням як об'єктивних, так і суб'єктивних інструментів.

1. Об'єктивне оцінювання знань:

- Студенти заповнювали опитувальник з декількома варіантами відповідей (MCQ) як до, так і після заняття.

- Опитувальник складався з 20 питань, що охоплюють анатомію, патофізіологію, діагностику та лікування гриж стравохідного отвору діафрагми.

- Оцінки фіксувалися у відсотках, кожна правильна відповідь отримувала один бал.

2. Опитування для самооцінки:

- Учасники заповнювали анкети самооцінки до і після втручання використовуючи шкалу Лайкерта (1-5) для оцінки їхнього розуміння конкретних тем.

3. Гендерний аналіз:

- Результати самооцінки були стратифіковані за статтю, щоб виявити потенційні розбіжності у впевненості та сприйнятті знань між учнями та ученицями.

Для узагальнення демографічних даних, у тому числі частки жінок і чоловіків у кожній групі, використовувалися методи описової статистики. Бали до і після втручання порівнювали в групах за допомогою парних t-тестів. Бали після втручання порівнювалися між групами за допомогою незалежних t-тестів для оцінки відносної ефективності навчання на основі відео та лекцій. Результати самооцінки були проаналізовані як кількісними (t-тести), так і якісними методами. Гендерні відмінності в самооцінці аналізували за допомогою незалежних t-тестів та тематичного аналізу відповідей на відкриті запитання анкети. Статистична значущість була встановлена на рівні $p < 0,05$ для всіх порівнянь.

Дослідження було проведено у повній відповідності до етичних принципів, викладених у Гельсінській декларації, яка регулює проведення медичних досліджень за участю людей. Протокол був розглянутий і схвалений інституційною комісією з питань етики. Участь була повністю добровільною, і всі студенти надали інформовану згоду до початку дослідження. Було вжито заходів для забезпечення конфіденційності, включаючи анонімізацію всіх даних. Студентів запевнили, що їхня участь у дослідженні не вплине на їхні академічні оцінки або статус.

Виклад основного матеріалу. У дослідженні взяли участь 116 студентів-медиків, з них 59 студентів у групі навчання за допомогою відеоматеріалів (ОГ) та 57 студентів у групі навчання за допомогою лекцій (ПГ). В обох групах більшість становили студенти-жінки: 37 жінок (63%) і 22 чоловіки (37%) у ОГ та 35 жінок (61%) і 22 чоловіки (39%) у ПГ. Вхідні знання за результатами тестового опитування до початку заняття вірогідно не відрізнялися між двома групами (група А: $48,5\% \pm 10,2$; група Б: $48,8\% \pm 9,8$; $p = 0,87$). Обидві групи продемонстрували значне покращення показників знань після заняття. Так, учасники ОГ продемонстрували кращі результати за учасників ПГ: середній бал після заняття склав $85,6\% \pm 8,3$ у ОГ ($p < 0,001$ порівняно з вихідним рівнем) проти $78,2\% \pm 9,7$ у ПГ ($p < 0,001$ порівняно з вихідним рівнем) (табл. 1). Різниця в оцінках після заняття між двома групами була статистично значущою ($p = 0,003$).

Також було виявлено різницю в самооцінці своїх знань між студентами та студентками обох груп. Жінки недооцінювали свої знання і рівень впевненості, незважаючи на порівнянню або вищу об'єктивну успішність. На початку заняття жінки оцінювали свій вхідний рівень знань нижче ($2,8 \pm 0,7$), ніж чоловіки ($3,5 \pm 0,6$, $p < 0,001$) (табл. 2). Після заняття як чоловіки, такі жінки ОГ оцінили свої знання по темі вірогідно вище, ніж учасники ПГ. У ОГ показники самооцінки жінок покращилися до $4,1 \pm 0,6$, тоді як у чоловіків - до $4,5 \pm 0,5$ ($p = 0,02$). У групі В показники жінок покращилися до $3,5 \pm 0,7$, а чоловіків - до $4,0 \pm 0,6$ ($p = 0,03$). Незважаючи на однакові або кращі об'єктивні результати, жінки постійно оцінювали свої знання нижче, ніж їхні колеги-чоловіки в обох групах. Жінки в ОГ досягли співставного результату із чоловіками ($86,5\% \pm 8,1$ проти $84,2\% \pm 8,6$, $p = 0,29$). Аналогічно, у ПГ жінки набрали $78,8\% \pm 9,5$ балів проти $77,5\% \pm 10,1$ балів у чоловіків ($p = 0,58$).

Якісний аналіз зворотного зв'язку показав, що 68% студенток у ОГ повідомили, що наочність і темп відео допомогли їм краще зрозуміти матеріал і відчути себе більш впевнено. На противагу цьому, 52% студенток у ПГ висловили бажання, щоб лекція містила більше інтерактивних або візуальних елементів, які б доповнювали її. Студенти-чоловіки в обох групах частіше висловлювали впевненість у поясненні теми одноліткам, незалежно від їхньої об'єктивної успішності.

Таблиця 1.

Результати тестового опитування

Група		Вхідний рівень (%)	Вихідний рівень (%)	Значення p
ОГ	Жінки	$48,3 \pm 10,1$	$86,5 \pm 8,1$	$<0,001$
	Чоловіки	$48,9 \pm 10,4$	$84,2 \pm 8,6$	$<0,001$
ПГ	Жінки	$48,7 \pm 9,9$	$78,8 \pm 9,5$	$<0,001$
	Чоловіки	$49,0 \pm 9,7$	$77,5 \pm 10,1$	$<0,001$

Таблиця 2. Результати самооцінки власних знань за шкалою Лайкерта 1-5)

Група		Вхідний рівень (%)	Вихідний рівень (%)	Значення p
ОГ	Жінки	$2,8 \pm 0,7$	$4,1 \pm 0,6$	$<0,001$
	Чоловіки	$3,5 \pm 0,6$	$4,5 \pm 0,5$	$<0,001$
ПГ	Жінки	$2,8 \pm 0,7$	$3,5 \pm 0,7$	$<0,001$
	Чоловіки	$3,5 \pm 0,6$	$4,0 \pm 0,6$	$<0,001$

Обговорення результатів. Результати цього дослідження демонструють, що навчання із використанням відеоматеріалів є більш ефективним, ніж лекційне викладання, у покращенні як об'єктивних знань, так і впевненості в них серед студентів-медиків для покращення розуміння складних хірургічних тем.

Ключовим спостереженням була постійна недооцінка знань студентами-жінками, які оцінювали свою впевненість нижче, ніж однолітки-чоловіки,

незважаючи на досягнення порівнянних або вищих балів при об'єктивному оцінюванні. Це узгоджується з існуючою літературою, яка вказує на те, що гендерні відмінності в самооцінці можуть бути наслідком суспільних та освітніх упереджень [8]. Варто зазначити, що відеопідхід пом'якшив цю нерівність, оскільки студентки у ОГ повідомили про вищий рівень впевненості в собі порівняно з лекційною групою. Це свідчить про те, що візуальні та інтерактивні методи навчання можуть розширювати можливості студенток, сприяючи створенню більш інклюзивного та цікавого навчального середовища.

Недоліками цього дослідження є одноцентрове проведення та короткострокове оцінювання збереження знань. Майбутні дослідження повинні вивчити довгостроковий вплив методів навчання та дослідити додаткові стратегії для подолання гендерних відмінностей у самооцінці.

Висновки. Викладання з використанням відеоматеріалів продемонструвало вищу ефективність у покращенні як знань, так і впевненості в самооцінці порівняно з традиційними лекційними методами. Цей підхід був особливо корисним для подолання гендерної нерівності, оскільки студентки у відеогрупі повідомили про вищий рівень впевненості в собі, що зменшило їхню схильність до недооцінки своїх знань. Ці результати підтверджують доцільність інтеграції відео-навчання як додаткового інструменту в медичну освіту для покращення результатів навчання та сприяння інклюзивності.

Література

1. Zhang Z. Current Status and Improvement Strategies for Medical Humanities Education in Medical Schools. *Journal of Education and Educational Research*. 2024;7(3):28–32. DOI: 10.54097/wy3y5k20
2. Al-Worafi YM. Medicine Education Training in Developing Countries. In: *Handbook of Medical and Health Sciences in Developing Countries*. Cham: Springer International Publishing; 2024. p. 1–18. DOI: 10.1007/978-3-030-74786-2_149-1
3. Abu-Freha N, Guterman R, Elhayany R, Yitzhak A, Hudes SS, Fich A. Hiatal hernia: risk factors, and clinical and endoscopic aspects in gastroscopy. *Gastroenterol Rep (Oxf)*. 2023;12. DOI: 10.1093/gastro/goae086
4. Elendu C, Amaechi DC, Okatta AU, Amaechi EC, Elendu TC, Ezech CP, et al. The impact of simulation-based training in medical education: A review. *Medicine*. 2024;103(27):e38813. DOI: 10.1097/MD.00000000000038813
5. Youssef SC, Aydin A, Canning A, Khan N, Ahmed K, Dasgupta P. Learning Surgical Skills Through Video-Based Education: A Systematic Review. *Surg Innov*. 2023;30(2):220–38. DOI: 10.1177/15533506221120146
6. Mao BP, Teichroeb ML, Lee T, Wong G, Pang T, Pleass H. Is Online Video-Based Education an Effective Method to Teach Basic Surgical Skills to Students and Surgical Trainees? A Systematic Review and Meta-analysis. *J Surg Educ*. 2022;79(6):1536–45. DOI: 10.1016/j.jsurg.2022.07.016
7. Vajapey SP, Weber KL, Samora JB. Confidence gap between men and women in medicine: a systematic review. *Curr Orthop Pract*. 2020;31(5):494–502. DOI: 10.1097/BCO.0000000000000906
8. Moro C, Stromberga Z, Birt J. Technology Considerations in Health Professions and Clinical Education. In: *Clinical Education for the Health Professions*. Singapore: Springer Nature Singapore; 2023. p. 743–64. DOI: 10.1007/978-981-15-3344-0_118

References:

1. Zhang Z. Current Status and Improvement Strategies for Medical Humanities Education in Medical Schools. *Journal of Education and Educational Research*. 2024;7(3):28–32. DOI: 10.54097/wy3y5k20
2. Al-Worafi YM. Medicine Education Training in Developing Countries. In: *Handbook of Medical and Health Sciences in Developing Countries*. Cham: Springer International Publishing; 2024. p. 1–18. DOI: 10.1007/978-3-030-74786-2_149-1
3. Abu-Freha N, Guterman R, Elhayany R, Yitzhak A, Hudes SS, Fich A. Hiatal hernia: risk factors, and clinical and endoscopic aspects in gastroscopy. *Gastroenterol Rep (Oxf)*. 2023;12. DOI: 10.1093/gastro/goae086
4. Elendu C, Amaechi DC, Okatta AU, Amaechi EC, Elendu TC, Ezech CP, et al. The impact of simulation-based training in medical education: A review. *Medicine*. 2024;103(27):e38813. DOI: 10.1097/MD.00000000000038813
5. Youssef SC, Aydin A, Canning A, Khan N, Ahmed K, Dasgupta P. Learning Surgical Skills Through Video-Based Education: A Systematic Review. *Surg Innov*. 2023;30(2):220–38. DOI: 10.1177/15533506221120146
6. Mao BP, Teichroeb ML, Lee T, Wong G, Pang T, Pleass H. Is Online Video-Based Education an Effective Method to Teach Basic Surgical Skills to Students and Surgical Trainees? A Systematic Review and Meta-analysis. *J Surg Educ*. 2022;79(6):1536–45. DOI: 10.1016/j.jsurg.2022.07.016
7. Vajapey SP, Weber KL, Samora JB. Confidence gap between men and women in medicine: a systematic review. *Curr Orthop Pract*. 2020;31(5):494–502. DOI: 10.1097/BCO.0000000000000906
8. Moro C, Stromberga Z, Birt J. Technology Considerations in Health Professions and Clinical Education. In: *Clinical Education for the Health Professions*. Singapore: Springer Nature Singapore; 2023. p. 743–64. DOI: 10.1007/978-981-15-3344-0_118